

ОБЛАК

магла

ИВИЦЕ

(Pixabay)

Слободан софтвер је већ стигао, овде је. Питање је само колико су корисници тога свесни. Сада је више него икада важно да учимо и да разумемо свет који нас окружује. Сви ресурси су ту, доступни су. Ако смо лењи да их користимо, сами смо криви. Слобода не долази сама, мора да се заслужи. Примерено времену, некада се слобода освајала физичком снагом, сада се осваја учењем и знањем.

Предраг Пејовић

Феномен слободног софтвера: долази или је већ ту?

Ретко који производ је толико изменио живот људи као што су то рачунари. Пар деценија након настанка рачунари су били далеко од широке популације, биле су то мистичне направе са којима контакт имају само малобројни стручњаци, али је већ тада било људи који су се осећали угроженим и који су бринули да ће њихова радна места бити аутоматизована, а они и њихова моћ замењени рачунарима.

Персонални рачунари су се приближили широкој популацији, појавивши се прво на радним местима, а потом и по становима. Огроман раст интересовања за рачунаре је изазвала спрега рачунара и телекомуникација и тиме омогућена појава интернета. Људи су стекли могућност да по ниским ценама комуницирају са целим светом, да на интернету слободно прегледају садржаје који их занимају, без филтрирања и цензуре које би у доба комуникационих монопола имали виши

ауторитети. Осим тога, рачунари су се на претком технологије, који су опет рачунари омогућили, смањили на ниво лаптопа и таблета, па их је било погодније држати по малим становима. Потпуни тријумф рачунари су остварили појавом паметних телефона (*smartphone*), који су рачунари допуњени телекомуникационим функцијама, а не телекомуникациони уређаји допуњени рачунарским функцијама. Данас паметни телефон има многе примене, а међу њима се налази чак и телефонирање. Неке од тих примена су корисне чак и самом власнику паметног телефона. И баш на таквим уређајима, пуну победу у тржишном такмичењу је однео слободан софтвер.

Колективни имунитет од манипулације се не стиче вакцинацијом, већ образовањем. Стога, има смисла да размотримо шта све стоји иза појединих апликација на телефону, шта је то софтвер и како он управља нашим рачунарима, а и да размислимо ко и како управља софтвером на нашим рачунарима. Ако софтвером на нашим рачунарима не управљамо ми, за чије интересе ти рачунари раде? Сетимо се само компјутерских вируса који су пре две деценије били врло распрострањени и актуелни, а има их и данас: они су нежељен софтвер који ресурсе наших рачунара користи за остваривање интереса свог аутора, било да су ти интереси рационални или ирационални. И рачунарски вируси су софтвер, популарно назван *malware*.

Софтвер, какав је то дух у машини? Контролишемо ли ми њега, или можда он контролише нас?

Историја рачунара почиње схватањем да само рачунање и није нека интелектуална делатност, спроводи се по алгоритму, једноставном скупу правила која не остављају простор за креативност и интелигенцију. Штавише, креативност и интелигенција су и извршавању таквих послова непожељне особине, скрећу пажњу од досадних послова, смањују концентра-

цију и повећавају вероватноћу рачунске грешке. Рачунање је сврставано у интелектуални рад само зато што не спада у физички рад, по принципу искључења, а ту интелектуалност данас реализују машине без духа и талента, много брже и успешније него што то раде људи. После низа делимичних успеха са механичким рачунским машинама, после приличних успеха аналогних рачунара у решавању диференцијалних једначина, као и после електромеханичких уређаја реализованих у циљу дешифровања порука које је шифровала *Enigma* током Другог светског рата, показало се да је прави одговор за аутоматизацију рачунања примена бинарног бројног система за само рачунање и електронике за његову физичку реализацију. Електронска кола су се показала као довољно брза и поуздана. Тако је експоненцијални раст рачунарства започео.

Енигма (Wikipedia)

За наставак ове приче битан је још један састојак: фон Нојманова архитектура рачунара. По тој архитектури, рачунар има меморију у коју се смештају и инструкције и подаци са којима ради. Меморија је иста, ако мање меморије заузимају подаци, ето више меморије за инструкције, а оне су програм по коме рачунар ради, низ инструкција које рачунар подржава нанизане тако да рачунар врши одређену функцију. Рачунар је универзална ма-

шина, може да ради различите послове. Који ће посао радити зависи од програма који извршава: то може бити Viber преко кога разговарате, шаљете поруке и слике, може бити игрица која вам помаже да изгубите време, може бити калкулатор који вам помаже да проверите ваше рачуне, може бити навигатор који вам говори којим путем да идете како би стигли до циља који сте унели, може бити педометар да измери колико сте пешачили . . . Све то је софтвер: дух у машини који користи њене ресурсе да би остварио задати циљ.

Пре него што уђемо у квалитативну анализу, морамо да сагледамо квантитативну страну и разјаснимо један већ коришћен појам: експоненцијални раст. Bit (Binary digit) је основна јединица мере за количину информације у дигиталним рачунарима: то је бинарна цифра која може бити 0 или 1. Један бит меморије може да памти два могућа садржаја, 0 или 1. Два бита имају два пута више садржаја које могу памтити: 00, 01, 10 и 11, додати бит вам је од два могућа садржаја комбинаторни простор повећао на четири могућа садржаја. И тако, сваки додати бит удвостручава број могућности. Ако на екстерни диск од 4 терабајта (који управо гледам на столу испред своје тастатуре) додате један бит, од $2^{35.184.372.088.832}$ могућих садржаја добићете $2^{35.184.372.088.833}$ могућих садржаја, два пута више. Тако је сваки додати бит вредео све више: што више бита имате то вам више додати бит вреди. Тако су расли рачунари и софтвер: експоненцијално. **Моћ експоненцијалне функције је рано уочена, што данас памтимо по ономе што је записао Ибн Каликан 1256. године, само је ту проблем са 2^{64} - 1 зрном пшенице.** Ако је маса једног зрна пшенице око 40 милиграма, израчунајте колико је то милијарди тона (737,87).

Како је време протицало, рачунари су постајали све моћнији: имали су све већу меморију, све моћнији процесор, све више периферних уређаја који су рачунару давали све занимљивије податке за

обраду (позицију преко GPS сензора, кретање преко акцелерометра, слику преко камере...) и омогућавали све боље презентовање резултата обраде преко све бољих монитора и аудио система. За управљање нарастајућим ресурсима био је потребан све моћнији софтвер и све више софтвера.

Вратимо се на почетно питање: шта је софтвер? Софтвер је скуп инструкција које управљају рачунаром. У основи, то је нематеријални производ који може узимати различите форме. Док се извршава, софтвер се налази у меморији рачунара. Када се не извршава, чува се на неком медијуму, а он се мењао, од папирних трака и бушених картица, преко магнетских трака, чврстих дискова, меких дискова, оптичких дискова, микро SD картица... Програм може бити и написан на папиру, било руком, било као изворни код програма одштампан из текст едитора у коме је сложен. Облик записа програма је исти као и облик записа података, програм је заправо скуп података о низу инструкција које одређени посао врше. А подаци као подаци, лако се копирају, то је једна од функција рачунара, да обрађује податке, што укључује и копирање. Без обзира на различите материјалне форме које програм може да има, у основи то је нематеријални производ, производ који постоји у дигиталном свету идеја. **Сличан тип објекта је људско знање: Питагорина теорема постоји у књигама, на интернету, налази се по свескама ђака, али функционише само док је нечији ум користи.** Копира се учењем.

Друга карактеристика софтвера јесте да се он употребом не троши. Један програм можете користити колико год хоћете пута, неће се променити, под претпоставком да је добронамерно написан. Изузетак су програми који након неког времена или броја покретања које памте одбијају послушност. Такве програме не контролишете ви, већ они контролишу вас. Ако то желите да користите, избор је ваш, не кривите друге. Суштинских разлога да се софтвер троши сам од себе

нема. Код хране је другачија ситуација, данашња храна сутра ујутро то више није, гуме на аутомобилу се са сваким пређеним километром нужно троше. Међутим, до наших дана Питагорина теорема се није нимало потрошила нити покварила, колико год да је била коришћена.

Наведене карактеристике софтвера отежавају његово претварање у производ. Трошкови производње су искључиво развојни, трошак копирања, прављења новог примерка, је занемарив. На рачунарима које у потпуности контролишу њихови власници копирање се лако изводи, а контрола копирања није могућа. Потражња за софтвером се спонтано не обнавља, софтвер се не троши и не квари. Стога, пословни модели власничког софтвера захтевају ограничавање слободе власника рачунара, он не сме неовлашћено да копира програме. Контрола спровођења тог ограничења намеће нова ограничења и нарушавање приватности. Обнављање потражње за софтвером захтева сталан развој који постојећи софтвер чини функционално застарелим, макар формално и вештачки ако постојећи софтвер суштински и даље задовољава потребе корисника. Алтернатива су различите форме „престанка подршке“, када се корисницима намеће куповина новог софтвера који има „подршку“. Проблеми раног концепта власничког софтвера су описани у „Отвореном писму компјутерским хобистима“ које је Бил Гејтс публиковао 1976. године [1].

Бил Гејтс (CC 2.0 Wikimedia Commons)

Ограничења која је претварање софтвера у производ наметало сметала су корисницима рачунара, пре свега квалификованим програмерима који су знали и желели да користе све могућности својих рачунара. Они су се с носталгијом сећали времена када је софтвер слободно размењиван међу корисницима и слободно унапређиван тако што су постојећи програми дограђивани. Тако је настао покрет за слободан софтвер. Крајем 1983. године Ричард Столман [2] је публиковао своју идеју слободног оперативног система GNU, коју је почетком 1984. године уобличио у *The GNU Manifesto* [3, 4]. Идеја је била да уз колективну подршку Столман реализује замишљени слободни оперативни систем GNU, који би био основ за даљу изградњу и примену слободног софтвера. Из бројних технолошких разлога, као добра основа за GNU је изабран власнички оперативни систем Unix, по многим концептима револуционаран, па је и GNU назван у складу са тим: Gnu is Not Unix. Визија је био оперативни систем који реализује функционалност коју има Unix, али да то не буде Unix.

(Pixabay)

На овом месту за читаоце који се не баве развојем софтвера потребно је да се направи дигресија и објасни како се софтвер развија. Програми који се на рачунарима извршавају су низови машинских инструкција у бинарној форми, тешко читљиви људима. Како би се олакшало програмирање, настали су виши про-

грамски језици који се програмским преводиоцима (компајлерима) преводе на машински језик. Први међу вишим програмским језицима био је FORTRAN који је настао још током педесетих година прошлог века. Применом виших програмских језика постигнута су два циља: прво, људима је битно олакшано програмирање јер су програме лакше читали и писали, изворни кôд (source code) им је постао читљив; друго, кôд је био преносив, различите машине које су имале различите скупове инструкција су могле да извршавају исти програм, компајлер би их превео у машински кôд дате машине. **Уколико желите да мењате програм потребан вам је изворни кôд, њега можете да разумете и лако да мењате.** Ако је потребно мењати машински кôд, вероватно је једноставније написати програм од почетка, то је мањи напор, чиме се труд оригиналних аутора програма непотребно баца.

Формална дефиниција слободног софтвера [4] је дата преко четири слободе које корисник има, а оне се из историјских разлога обично нумеришу почевши од нуле [5], пошто је слобода 0 накнадно додата, а она је по значају за корисника прва у низу:

Слобода 0: Слобода да се програм користи за било коју намену.

Слобода 1: Слобода да корисник проучи како програм ради и да га прилагоди својим потребама. Предуслов за ову слободу је могућност приступа изворном кôду програма.

Слобода 2: Слобода да дајете копије програма како бисте помогли својим пријатељима.

Слобода 3: Слобода да се програм унапреди и да се унапређена верзија публикује како би цела заједница имала користи. И за ову слободу је предуслов могућност приступа изворном кôду програма.

Ричард М. Столман (CC BY Creative Commons Wikipedia)

Кратак приказ основних идеја слободног софтвера у форми петнаестоминутног предавања које држи Ричард М. Столман може се наћи на [6].

Треба нагласити и подвући да слободан софтвер није бесплатан софтвер, та два појма се битно разликују. Дефиниција слободног софтвера само дефинише слободе које корисник има. Код бесплатног софтвера једина карактеристика је да је коришћење програма бесплатно, а изворни кôд програма обично није доступан, па корисници тешко могу знати шта програм на њиховим рачунарима ради. Мотиве произвођача бесплатног софтвера треба добро проучити и разумети, па тек на основу тога проценити да ли је кориснику примена таквог софтвера прихватљива или не.

Чињеница је да услови из дефиниције слободног софтвера нарушавају пословни модел власничког софтвера, па је пословни модел слободног софтвера нужно индиректан. Слободан софтвер одговара интересима корисника, а не одговара предзетницима који ангажују програмере као радну снагу која реализује производ који предузетник продаје уз профит. Сами аутори програма, на које се тобожњи заштитници ауторских права из маркетиншких и манипулативних разлога позивају у циљу изазивања сао-

сећања, обично су на дну ланца исхране. Главни интерес у концепту власничког софтвера имају носиоци права копирања, а то су предузетници који су програмере ангажовали да програме напишу уз услов да пренесу право копирања на организацију која их је ангажовала. Уосталом, покрет за слободан софтвер не би опстао без програмера: они су га основали и они га одржавају, биће да имају неки мотив.

Описани концепт слободног софтвера звучи као да идеолошки потиче са црвеног истока. Међутим, чињенице су управо супротне, концепт потиче са капиталистичког запада, из Сједињених Америчких Држава, а упориште је нашао на обе обале: на источној обали је настао, на Massachusetts Institute of Technology, а значајне доприносе је на западној обали дао и University of California Berkeley. Тамо где је и настао, покрет за слободан софтвер је у даљем развоју имао најјаче упориште, а покретачку снагу су му давале потребе корисника. Треба имати у виду да су програмери који софтвер праве уједно и његови корисници.

Да би софтвер као нематеријални производ био на тржишту третиран попут материјалних производа, прилична правна акробатика била је неопходна. Доминантни начин правне заштите власништва над софтвером је копирајт. Носилац копирајта то право задржава, а кориснику лиценцом, која је правни документ, даје право да његов производ користи. Поједине лиценце ограничавају право коришћења на одређене намене, попут образовне, што је условило експлицитно навођење слободе 0 у дефиницији слободног софтвера. Спровођење овакве заштите је утицало на сам софтвер: уложени су напори да се копирање софтверски отежа и поштовање одредби лиценце софтверским путем контролише. **Изворни код програма је код власничког софтвера по правилу недоступан, пословна је тајна, па корисник не зна шта и како програм на његовом рачунару ради.** Не спорећи

право власника копирајта да у складу са законом своје право штити, таква пракса део контроле над корисниковим рачунаром преноси власнику копирајта.

Да ли је неки софтвер слободан или не, одређује његова лиценца: ако четири слободе из дефиниције слободног софтвера лиценца даје кориснику, онда је то слободан софтвер, у супротном је власнички. Међутим, ситуација са лиценцама није тако једноставна како наведена бинарна класификација на први поглед указује. Лиценце слободног софтвера се деле на либералне и рестриктивне.

Либералне лиценце слободе из дефиниције слободног софтвера дају корисницима и обично осим тога садрже само одрицање од одговорности. Овакве лиценце су врло кратке и једноставне, примери су BSD лиценца (*Berkeley Software Distribution*) и MIT лиценца. Либералне лиценце не спречавају да софтвер на који се односе буде модификован и затворен, да постане власнички софтвер. Постоје значајни примери у којима се то догодило, па и аутори оригиналног програма његову модификовану верзију могу да користе само под условима новонаметнуте власничке лиценце. Ово лоше утиче на мотивацију аутора слободног софтвера, њихов рад омогућава другима зараду од које они не добијају баш ништа. Зато су настале рестриктивне лиценце и правна техника која је названа копилефт.

Копилефт (Wikipedia)

Копилефт је игра речи која је настала кроз реакције на [1], са идејом да илуструје да је копирајт искоришћен супротно уобичајеној примени по којој он штити интересе власника копирајта. Код копилефта се копирајт користи да заштити права корисника: copyleft --- all rights reversed. Међутим, основна идеја копилефта је много озбиљнија од духовите игре речи: то је техника која кроз лиценцу захтева да модификоване верзије програма буду издате под лиценцом која иста права даје корисницима као и оригинална верзија програма. Због ове особине копилефт лиценце су у свету власничког софтвера изузетно лоше дочекане и пежоративно називане вирусним лиценцама, пошто се са развојем софтвера шире. Имајући у виду интересе, овакав став је сасвим очекиван и логичан, а технике омаловажавања и манипулације у циљу убеђивања корисника да је само постојање такве лиценце штетно су занимљив пример маркетиншке технике. Једноставно, коме софтвер издат под копилефт лиценцом не одговара, не мора да га користи. Најпознатија и највише коришћена копилефт лиценца је *GNU General Public License*, која се обично означава акронимом GPL. GPL је еволуирала кроз низ верзија, од којих су данас у употреби верзије 2 и 3, али и кроз гранање на сродне лиценце, од којих су неке јаке копилефт лиценце, а неке слабе, либералније. Оваква еволуција била је условљена развојем технологије и новим претњама слободи корисника, вођена идејом да корисници софтвера треба да буду слободни, да се слободе корисника заштите и да слободни софтвер има могућност да се развија и шири. Детаљнија анализа лиценци слободног софтвера може се наћи у [7].

Потпуно природно, идеје слободног софтвера нису наишле на одобравање пословног света коме су потребне прилике за инвестирање и обрт капитала. Идеолошки маркетинг је прво идеје слободног софтвера омаловажавао као утопијске и немогуће, а потом, када је постало јасно

да су могуће јер су дале резултат, углавном их је игнорисао. Неке од познатијих реакција су документи ноћи вештица (*Halloween Documents*) [8] и много критикована публикација *Samizdat: And Other Issues Regarding the 'Source' of Open Source Code* [9] заснована на погрешном утврђивању чињеница и на тој основи изведеним закључцима. С друге стране, свим корисницима рачунара је слободан софтвер нудио предности, а то укључује и његове противнике који га користе када им то одговара, посебно ако је издат под либералном лиценцом. **Спречити програмере да дистрибуирају своје резултате као слободан софтвер јесте етички спорно и практично немогуће**, па су и противници слободног софтвера прихватили либералне лиценце као подношљиве, у крајњој линији тако лиценциране програме могу да унапреде, затворе и да на томе зараде. Напади на слободан софтвер су углавном фокусирани на рестриктивне лиценце попут GPL, које „заразу шире”, а циљ им је спречавање јавног финансирања пројеката који као резултат дају софтвер под GPL.

Државна администрација је, опет природно, без обзира о којој се држави ради, имала подељен приступ према слободном софтверу. С једне стране добити слободу коришћења софтвера свакоме одговара. С друге стране, смањење продаје власничког софтвера смањује буџетски приход од пореза. С треће стране, корисници слободног софтвера имају склоност да испостављају легитимне захтеве да се из јавних средстава финансирају пројекти слободног софтвера, што би и био оптималан облик финансирања. На тај начин софтвер кроз прелазак са власничког на слободан прелази са приходне стране буџета на расходну, што ниједна администрација не воли. Стога, ако изузмемо појединачне случајеве, не треба очекивати да ће државне администрације брзо и лако подржати пројекте слободног софтвера без енергичног притиска информисане јавности.

Енергични напади на концепт слободног софтвера и увек присутне поделе у свету слободног софтвера, углавном по техничким питањима оптималних решења за поједине проблеме и естетским питањима везаним за графичке корисничке интерфејсе, довео је крајем 1990-их година до поделе на слободан софтвер (free software) и софтвер отвореног кода (open source software). Оба концепта су нудила исти приступ и исте слободе, а циљ групе која је промовисала појам софтвера отвореног кода је желела да поправи маркетинг, смањи иритацију предузетника власничког софтвера и уклони двосмисленост речи free која у енглеском значи и слободан и бесплатан, па су површни корисници сматрали да је free software бесплатан софтвер, а не слободан у смислу дефиниције слободног софтвера, **упркос сталном понављању да у free software реч free треба тумачити у смислу free speech (слободан говор), а не у смислу free beer (бесплатно пиво).** Дочек софтвера отвореног кода у свету власничког софтвера је био исти као и за слободан софтвер, пошто проблем који им је слободан софтвер правио није био терминолошки, већ суштински. Данас се оба приступа сматрају идентичним, а слободан софтвер се означава као Free/Open Source Software (FOSS) или Free/Libre/Open Source Software (FLOSS).

(Pixabay)

Како је могуће да слободан софтвер постоји? За почетак, прво да констатијемо да постоји и да је сада свуда око нас: у паметним телефонима, у паметним телевизорима, у ADSL модемима, рутерима, у различитим сет топ боксовима, на таблет рачунарима, на мрежним серверима, али и као оперативни систем на понеком десктоп или лаптоп рачунару. Вероватно сте чули за Firefox и прегледали мрежу њиме, он је слободан софтвер. Ако вам је слободан софтвер идеолошки неприхватљив, немојте га користити и избаците из употребе све наведене уређаје.

Па како је могуће да све ово постоји уз индиректан модел финансирања развоја слободног софтвера? Одговор је у карактеристици софтвера да се практично без трошкова копира и да се употребом не троши. Резултати сваке инвестиције у софтвер остају. У неким случајевима је слободан софтвер настао као индивидуални напор који је касније стекао велику популарност, финансијску подршку и широку заједницу корисника и програмера који доприносе развоју. Примери таквих програма су језгро GNU и Android оперативних система, Linux, као и софтвер који имплементира програмски језик Python. Понекад се компаније удруже да би финансирале даљи развој неког програмског пакета који им је у интересу да заједнички користе, а код отварају да би омогућиле независним програмерима да допринесу развоју. Пример близак оваквом моделу је *LibreOffice пакет*. У неким случајевима се развој софтвера финансира кроз претплату за подршку, како то раде Canonical и Red Hat. Тако је кроз самоорганизован систем слободан софтвер растао користећи своју природну предност: отвореност за надоградњу.

Firefox (Wikipedia)

Један од аргумената којим се површни посматрач може убедити да је слободан софтвер маргиналан и да практично не постоји су економске статистике. Како је слободан софтвер слободан, он не подлеже књиговодству и изван плаћених услуга подршке и ангажованих професионалних програмера не постоје егзактне евиденције о броју инсталираних копија појединих софтверских пакета. Из тога се могу извести закључци да је слободан софтвер економски небитан и пропагандно користити. Међутим, исто се односи и на аритметику и геометрију, а и на физику и хемију, не подлежу књиговодству и не виде се у билансима, али имају битан утицај на данашњу технологију и начин живота. Постоје корисне ствари и ван књиговодства.

И тако, програм по програм, слободан софтвер је затварао нише које је заузимао власнички софтвер, потискујући велике произвођаче слободног софтвера на нове пословне моделе попут рачунарства у облаку (*cloud computing*) које се агресивно рекламира и намеће. На корисницима је да направе избор и да разумеју његове последице, као и да сагледају могућ развој ситуације. Проблем је када у име корисника избор праве они који корисници нису и последице избора не носе. Ипак, и тај проблем морају да реше корисници сами, нико други неће штитити њихове интересе.

Једна од главних препрека најширој примени слободног софтвера су већ изграђене навике корисника. Људи преоптерећени дневним бригама и обавезама немају времена да се навикавају на слободне програме који су алтернатива власничким. Чак и у случају да покушају тако нешто, у журби често појам „не знам да урадим“ интерпретирају као „не може да се уради“. У случајевима где је слободан софтвер благовремено заузео област, попут паметних телефона, прелазак на власнички софтвер био би проблем, ту су навике на страни слободног софтвера. Зато је јако важно да се кроз процес образовања будући корисници упознају са лиценцирањем

софтвера и појмом слободног софтвера, а и да се обуче за коришћење првенствено слободног софтвера. **Имајући у виду тренутно стање, изграђене навике и моћне интересе, мало је вероватно да ће наставни програми бити промењени тако да укључе слободан софтвер.** Алтернатива је, као и увек, у самоорганизовању: да волонтери сниме предавања која теме предвиђене наставним планом покривају применом слободног софтвера који је алтернатива власничком. За познаваоце енглеског језика је то већ доступно на мрежи, само (још увек) није организовано да се поклапа са наставним плановима. Питање времена.

Без обзира на софтвер чије коришћење ће наставни планови обухватити, образовање које ће омогућити доношење компетентних и рационалних одлука појединаца о сопственим интересима је од великог значаја у све комплиованијем свету који нас окружује. То образовање ће заинтересовани свакако стећи, било у школи кроз формално образовање, било на интернету кроз неформално образовање. У сваком случају, вештине разликовања тачног и нетачног и доношења одлука у споственом интересу ће сваки појединац морати да научи за сопствене потребе: препуштање доношења таквих одлука другима обично не даје жељене резултате. Како је научио, тако ће му и бити.

У свету слободног софтвера који је власнички софтвер потиснуо из одређених важних сегмената тржишта, на пример мобилног, различити рачунарски предузетници су понудили нову услугу: рачунарство у облаку. Без обзира на звучне маркетиншке термине, у питању је препуштање обраде и складиштења сопствених података другима, уз накнаду, а све то је омогућио развој инфраструктуре интернета. Опис ситуације и утицаја на (не) слободу корисника дао је Ричард Столман у чланку *Who does that server really serve?* [10]. За разлику од концепта власничког софтвера који преузима део контроле корисничког рачунара, рачунарство у облаку потпуно маргинализује корисници

ков рачунар и обраду врши на серверима пружаоца услуге, преузимајући податке корисника и враћајући му резултат обраде. Ко је спреман да толико моћи препусти пружаоцима услуга рачунарства у облаку вероватно је свесно донео такву одлуку и сагледао свој интерес, његов избор. Међутим, удаљени приступ рачунарима заиста има својих предности, али се он данас може лако и јефтино реализовати и применом слободног софтвера и личних сервера.

Када се појави један звучан термин, попут рачунарства у облаку, одмах настану и други звучни термини, попут рачунарства у магли (*fog computing*) или рачунарства на ивици (*edge computing*). У питању су технике које реализацију обраде података физички приближавају кориснику, чиме се смањује кашњење у одзиву. Међутим, право питање које се тиче слободе и приватности корисника није где се обрада података врши, већ ко обраду података контролише. Како ће следећа тема показати, удаљена обрада података је данас могућа и применом слободног софтвера уз личну контролу података и процеса обраде.

Ебен Моглен (CC BY Wikipedia)

Пошто нам је Едвард Сноуден саопштио оно што смо већ суштински и знали, по-

већао се број људи који воде рачуна о приватности својих података. Подаци који данас изгледају небитно, можда ће у будућности добити значај и радити против оних на које се односе, времена се мењају. Уосталом, свако има жељу за извесном приватношћу, ма како различити друштвени системи ускраћивали право на приватност или софистицирано указивали на ирелевантност приватности. Још пре него што је Едвард Сноуден објавио детаље свог посла, Ебен Моглен [11], професор права на Универзитету Колумбија у Њујорку, у петак 5.2.2010. са почетком у 19 сати одржао је чувено предавање **Freedom in the Cloud** [12] у коме је указао на проблеме са приватношћу које рачунарство у облаку доноси и предложио решење у облику кућног сервера, малог рачунара без тастатуре и монитора, са малом потрошњом електричне енергије, попут приказаног на слици 1. Такав сервер би могао да буде корисников лични e-mail сервер, лични cloud сервер, лични web сервер, лични комуникациони сервер, smart home сервер... а све то под потпуном личном контролом! Данашња цена хардвера који то омогућава је испод 100 евра. Наведено предавање је покренуло појекат Freedom Box [13], али је независно настао низ сличних пројеката, попут YunoHost [14] и Nextcloud [15]. Будућност сада већ помало заборављеног фиксног телефона је у еволуцији ка кућном серверу. Већ сада је главна намена фиксне телефонске линије да у стану обезбеди WLAN да би мобилни уређаји комуницирали коришћењем јефтиног комуникационог канала.

Рачунар Raspberry Pi 4 који се користи као кућни сервер са Ubuntu 20.10 оперативним системом и програмским пакетом Nextcloud.

Закључак

Живимо у занимљиво време још једне технолошке револуције. Претходне технолошке револуције су углавном замењивале људску физичку снагу машинама. Садашња технолошка револуција, ослоњена на симбиозу рачунара и телекомуникација, је револуција света људских идеја и замењује људски ум у спровођењу алгоритамских послова, који реално и не захтевају баш неку интелигенцију. Хоће ли нас енормне могућности ове технолошке револуције поробити или ослободити зависи од нас самих. Ако будемо лењи да сагледамо и разумемо процесе који нас окружују и заступамо сопствене интересе, привремено ћемо бити поробљени док се сва апсурдност похлепе сама од себе не испољи. За многе ће то привремено бити предуго и завршиће своје постојање у време привремености, уз наду да нас време привремености неће дискретно уклонити као непотребне. Стога је боље да сада сагледамо и усагласимо индивидуалне и колективне интересе. За то нам је све више потребан ум мултидисциплинарног ренесансног генија који је у претходној реформи високог образовања означен као анахрон да би место уступио економски пожељнијем фах идиоту. И тај ум ће морати да буде колективни, умрежен ум низа појединаца. Уосталом, ова технолошка револуција је више од било које претходне дело колективног рада низа истраживача у различитим областима, а не само истакнутих појединаца. Важан елемент у освајању слободе је освајање дигиталних слобода. Слободан софтвер је већ стигао, овде је. Питање је само колико су корисници тога свесни. Сада је више него икада важно да учимо и да разумемо свет који нас окружује. Сви ресурси су ту, доступни су. Ако смо лењи да их користимо, сами смо криви. Слобода не долази сама, мора да се заслужи. Примерено времену, некада се слобода освајала физичком снагом, сада се осваја учењем и знањем.

Литература

- [1] Wikipedia contributors. *Open Letter to Hobbyists*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 8 Jan. 2021. Web. 10 Jan. 2021.
- [2] Wikipedia contributors. *Richard Stallman*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 Jan. 2021. Web. 10 Jan. 2021.
- [3] Wikipedia contributors. *GNU Manifesto*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 18 Dec. 2020. Web. 10 Jan. 2021.
- [4] *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*, online, <https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/rms-essays.pdf>
- [5] *What is free Software? online*, <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>
- [6] *Free software, free society: Richard Stallman at TEDxGeneva 2014*, online, https://youtu.be/Ag1AKil_2GM
- [7] Предраг Пејовић, Надица Миљковић, Милош Цветановић, Милица Шевкушић, „Licence slobodnog softvera i otvorenog hardvera: kratko uputstvo za nestrpljive“ Примена слободног софтвера и отвореног хардвера, PSSOH, Belograd, 2020. Zenodo: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4210352>
- [8] Wikipedia contributors. *Halloween documents*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 27 Dec. 2020. Web. 8 Jan. 2021.
- [9] Wikipedia contributors. *Samizdat: And Other Issues Regarding the 'Source' of Open Source Code*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 13 Jul. 2020. Web. 8 Jan. 2021.
- [10] Richard M. Stallman, *Who Does That Server Really Serve*, online, <https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html>
- [11] Wikipedia contributors. *Eben Moglen*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 Oct. 2020. Web. 11 Jan. 2021.
- [12] Eben Moglen, *Freedom in the Cloud*, ISOC-NY Public Meeting, 05.02.2010. <https://youtu.be/QOEMv0S8AcA>
- [13] <https://freedombox.org/>
- [14] <https://yunohost.org/#/>
- [15] <https://nextcloud.com/>

